

APIS MELLIFERA JONSIZ ASALARILARIDAN KREOGEN USULDA XITIZAN AJRATIB OLIISH

**Ixtiyarova Gulnora Akmalovna., Isomitdinova Dilnoza Soxibovna., Qo‘chqorova
Dilfuza O‘ktam qizi**

Toshkent davlat texnika universiteti “Umumiy kimyo” kafedrası

gulnora74@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10845199>

Xitizanni qishloq xo‘jaligi, farmatsevtika, oziq-ovqat sanoati va suvni tozalash kabi turli biodegradatsiyasi va toksik bo‘lmagan xususiyatlari uni juda qimmatli mahsulotga aylantiradi. O‘zbekistonda jonsiz asalarilardan xitizan olishni atrof-muhitga kamroq zarar yetkazuvchi va barqaror mahalliy xom ashyo manbai sifatida qarash mumkin [1]. Bu atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan samarali foydalanishga yordam beradi. Misrda turli mahalliy hasharotlardan, xitizan olingan va fizik-kimyoviy xususiyatlari tahlil qilingan [2].

TDTU da jonsiz asalarilardan xitin va undan xitizan ajratib olish usuli ishlab chiqilgan. Bu jarayon deproteinlash, xitin-melanin kompleksining rangsizlantirilishi, deatsetillash va xitizanning fermentativ gidrolizi kabi bosqichlarni o‘z ichiga oladi [3-4].

Kriogen metod asosan, past haroratlarda mexanik ishlov berishni o‘z ichiga oladi. Bu usul, xitinning molekulyar tuzilishini saqlab qolgan holda, uning fizik-kimyoviy xususiyatlarini yaxshilash imkonini beradi [5]. Past haroratlarning xitizanning strukturaviy xususiyatlariga ijobiy ta'siri materialning biotibbiyot, oziq-ovqat va qadoqlash sanoatida foydalanish imkoniyatlarini oshirishi mumkin. Ushbu tadqiqot xitizanni qayta ishlashda barqaror va samarali alternativ bo‘lishi mumkinligini ta'kidlaydi. Xitin suv va organik erituvchilarda erimaydi va uning yuqori tartibli kristall tuzilishi va molekulararo va ichki vodorod bog‘lanish ko‘pligi tufayli qayta ishlash juda qiyin [6].

Ushbu tadqiqotda kriogen usulda mexanik ishlov berib xitindan xitizan olish tadqiq etildi. Tozalangan *Apis Mellifera* jonsiz asalarilardan 3 xil namuna tayyorlab, bir marta muzlatishdan so‘ng uchala namuna turli vaqtda 10, 20, 30 min. davomida N₂ muhitida maydalandi. Zarrachalar hajmi, mikro tuzilishini o‘zgartirdi va xitinning kristalliligini sezilarli darajada kamaytirdi. Muzlatish-maydalash jarayonidan so‘ng 4% li HCl eritmasiga xona haroratida 5 soat davomida minerallardan tozalash uchun botirib qo‘yildi. So‘ngra yuvib filtrlandi, distillangan suv yordamida neytrallandi va quritishga qo‘yildi. 24 soat davomida qurigan namunalar 4 % li ishqor (NaOH) eritmasida 80⁰ C da bir soat davomida aralashtirib turgan holda deproteinlandi. Yana filtrlanib, yuvib neytrallangan namunalar quritishga qo‘yildi. Asalarilardagi melanin pigmentini olib tashlash maqsadida uchala namuna 6, 10, 30 % li H₂O₂ eritmasida 24 soat xona haroratida qoldirildi. Namunalar yana yuvib filtrlandi va etil spirt eritmasida (C₂H₅OH) yuvildi. Deatsetillash bosqichi turli namunada turli konsentratsiya va haroratda olib borildi. Jarayon tugagach namunalar yuvib filtrlandi va quritishga qo‘yildi. Namunalar fizik-kimyoviy xossalari tahlillar bilan o‘rganildi(1-jadval).

1-jadval

emineralash oddiy muhitda						
HCl kons (%)	Quruq massa va eritma nisbati (g/ml)	Temperatura (°C)	Davomiy lik	Xitinda qolgan mineral (%)	Yo‘qotilgan HCl/Apis mellifera massasi (mole/gr)	Izoh
2 %	1:4	-	1 soat	1,02%	0,012	-
4 %	1:6	Xona harorati	5 soat	0,4%	0,013-0,002	Doimiy aylantirib turish
6 %	1:8	20	12 soat	0,002%	0,01	-
Deminerallash kriogen muhitda						
HCl kons (%)	Quruq massa va eritma nisbati (g/ml)	Temperatura (°C)	Davomiy lik	Xitinda qolgan mineral (%)	Yo‘qotilgan HCl/Apis mellifera massasi (mole/gr)	Izoh
2 %	1:4	-	1 soat	1,2%	0,012	-
4 %	1:6	Xona harorati	4 soat	0,2 %	0,015-0,003	Doimiy aylantirib turish
6 %	1:8	20	12 soat	0,02%	0,01	-

Azot muhitida va oddiy usulda deminerallash bosqichining taqqoslanishi

1-jadval. *Apis Mellifera* jonsiz asalaridan xitozan olishning ilk bosqichi bu deminerallash bosqichidir. Oddiy usulda deminerallash boshqichi xona haroratida 5 soat davom etdi. Azot muhitida usulda esa xona haroratida 4 soat davom etadi. Bu vaqtning tejallishiga olib keladi.

a

b

1-rasm. a) Doimiy usulda *Apis Mellifera* jonsiz asalaridan olingan xitozanning SEM tasviri

b) Kriogen usulda *Apis Mellifera* jonsiz asalaridan olingan xitozanning SEM tasviri

Yuqorida odatiy usulda olingan *Apis Mellifera* jonsiz asalaridan olingan xitozanning skanerlangan elektron mikroskopik (SEM) tasviri va elementar tahlilini ko'rishimiz mumkin. SEM tasviri xitozan namunasining yuzasini mikrostrukturasi ko'rsatib, fibril tuzilishi, g'ovaklar va bo'shliqlarni kengaytiradi beradi, bu esa namunaning o'ziga xos xususiyatlarini belgilaydi. kriogen usulda sintez qilingan xitozanning miqdoriy tahlillari shuni ko'rsatadiki kriogen usulda olingan xitozanda N₂ miqdori 9.56%. Bundan ko'rinadiki kriogen usulda olingan xitozanda azot miqdori yuqori bo'ladi. SEM tasviriga qaraganda, sovuq usulda ishlov berilgan xitozan namunasining tuzilishi ancha farqli ko'rinadi. Namunaning kristalligi kamayib amorf holatga o'tganligi bu esa erish va qurish jarayonidagi kamchiliklarni bartaraf etishi bilan izohlanadi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, ushbu tadqiqot orqali yuqori eruvchanlik va molekulyar tuzilishga ega xitozan ajratib olinib, dori-darmon sanoati uchun sifatli xomashyo bazasini yaratish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Nafisa Islam, Mizanul Hoque & Salman Farsi Taharat // Recent advances in extraction of chitin and chitosan// Volume 39, article number 28, (2023)
2. Narguess H Marei, Emtithal Abd El-Samie, Taher Salah, Gamal R Saad, Ahmed HM Elwahy 2016/1/1. International journal of biological macromolecules. 871-877c 82. Elsevier
3. S. Nemtsev, O. Y. Zueva, V. Varlamov // Isolation of Chitin and Chitosan from Honeybees Published in Applied Biochemistry // 2004 DOI: [10.1134/S0003683806030197](https://doi.org/10.1134/S0003683806030197) Biology, Chemistry, Environmental Science, Materials Science. 46-50 pp
4. F. Nurutdinova*, Z. Tuksanova and Y. Rasulova // Study of physico-chemical properties of biopolymers chitin-chitosan synthesized from poddle bees *Apis Mellifera* // E3S Web of Conferences 474, 01002 (2024) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202447401002> ICITE 2023
5. Frank Pobell // Matter and Methods at Low Temperatures // Textbook © 2007
6. Wenchang Zhanga, b, Yan Zhaoa, *, Lei Xua, Xiaoqiang Songb, Xiaoxue Yuanb, Jiayan Suna, Jinsong // Zhang Superfine grinding induced amorphization and increased solubility of α -chitin // Carbohydrate Polymers. Carbohydrate Polymers 237 (2020) 116145.

Ixtiyarova Gulnora Akmalovna,, Hazratova Dilshoda Azamovna, Umarov Bobur Nosir o'g'li, Seytnazarova Oksana Muratbayevna. Extraction of chitosan from died honey bee apis mellifera. Chemical technology.control and management.2020, №2 (92) pp.15-20